

O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PETRÓLEO E GÁS

Thais Cristina Moreira Moore, Geraldo Márcio Timóteo

O estudo parte da observação da legislação que rege o licenciamento ambiental no contexto de petróleo e gás e de duas lógicas de ação do Estado, a mitigação dos impactos ao meio ambiente provocado pelos seus empreendimentos e a construção de um espaço dialógico e participativo entre os atores da governança ambiental - órgãos reguladores, empresas e grupos socialmente vulneráveis. O objetivo central da proposta é estudar os efeitos do arranjo institucional do sistema de licenciamento de petróleo e gás como *proxy* da implementação do plano simbólico promovido pela legislação ambiental federal na mitigação dos impactos avaliados no licenciamento das operações marítimas de petróleo e gás. Nesse viés, sistematizando o trabalho de campo, para a compreensão de como a percepção dos atores da governança ambiental nesse contexto se realizam empiricamente e se relacionam com o arcabouço teórico/normativo jurídico, será realizado o estudo na Petrobras, na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás Offshore (COPROD) e na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás Offshore (COEXP), ambos setores da Coordenação Geral de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMAC) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), do IBAMA, responsável pelo licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás offshore. Sendo proposto uma análise exploratória através da pesquisa qualitativa, interpretativista, por meio de estudo aplicado, entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. O estudo parte da observação que a legislação, objeto da construção das políticas ambientais, pode ter uma maior concretização normativa jurídica através da análise das leis perante as instituições e a compreensão das necessidades dos grupos sociais afetados, criando um ponto de encontro a estes elementos, ainda dissociados, que regem a legislação ambiental, com intuito de contribuir com a gestão ambiental e com os grupos socialmente vulneráveis diminuindo o distanciamento histórico do cidadão da estrutura técnica, legal e institucional. Tendo como relevância fomentar através dos diagnósticos realizados, melhorias a governança ambiental, projetos de lei e a formulação de políticas ambientais.

Palavras-Chave: Legislação Ambiental, Legislação Simbólica, Licenciamento, Petróleo e Gás, Políticas Ambientais.

Instituição de fomento: FAPERJ/UENF

THE IMPACT OF LEGISLATION IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL OIL AND GAS LICENSING

Thais Cristina Moreira Moore, Geraldo Márcio Timóteo

The study starts from the observation of the legislation that governs environmental licensing in the context of oil and gas and two logics of action by the State, the mitigation of impacts on the environment caused by its projects and the construction of a dialogic and participatory space between the actors of environmental governance - regulatory bodies, companies and socially vulnerable groups. The main objective of the proposal is to study the effects of the institutional arrangement of the oil and gas licensing system as a proxy for the implementation of the symbolic plan promoted by federal environmental legislation to mitigate the impacts assessed in the licensing of maritime oil and gas operations. In this bias, systematizing the field work, to understand how the perception of environmental governance actors in this context is empirically realized and related to the legal theoretical/regulatory framework, the study will be carried out at Petrobras, in the Coordination of Environmental Licensing of Offshore Oil and Gas Production (COPROD) and the Environmental Licensing Coordination of Offshore Oil and Gas Exploration Environmental Licensing (COEXP), both sectors of the General Coordination of Marine and Coastal Enterprises (CGMAC) of the Environmental Licensing Board (DILIC), from IBAMA, responsible for licensing offshore oil and gas exploration and production projects. Being proposed an exploratory analysis through qualitative research, interpretive, through applied study, semi-structured interviews and documentary research. The study starts from the observation that the legislation, object of the construction of environmental policies, can have a greater legal normative materialization through the analysis of the laws before the institutions and the understanding of the needs of the affected social groups, creating a meeting point for these elements, still dissociated, which govern environmental legislation, in order to contribute to environmental management and socially vulnerable groups, reducing the historic distance of the citizen from the technical, legal and institutional structure. It is important to promote, through the diagnoses made, improvements to environmental governance, bills and the formulation of environmental policies.

Keywords: Environmental Legislation, Symbolic Legislation, Licensing, Oil and Gas, Environmental Policies.

Funding agency: FAPERJ/UENF

O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PETRÓLEO E GÁS

Introdução – Apresentação

A maioria das atividades da indústria petrolífera estão relacionadas a um órgão regulador específico que rege e fiscaliza a sua execução, e a produção de petróleo e gás offshore está relacionada ao licenciamento ambiental a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. Porém, diferente dos outros órgãos reguladores, as normativas e estratégias do Ibama estão relacionadas a um desenvolvimento sustentável e direcionamento institucional quanto a criação de planos, programas e projetos na seara ambiental com o objetivo de mitigar os impactos socioambientais dos empreendimentos licenciados. As normativas que regem o licenciamento ambiental no contexto de petróleo e gás, determinam que as empresas realizem ações para mitigar os impactos ao meio ambiente provocado pelos seus empreendimentos e aos grupos sociais por ela afetados, e esta diretiva, promove um espaço dialógico e participativo entre os atores da governança ambiental - órgãos reguladores, empresas e a sociedade.

O nosso ordenamento jurídico atribui ao poder público e a coletividade a responsabilidade pela preservação e defesa do meio ambiente, porém é competência do Estado a gestão ambiental pública, de forma a instituir através da legislação o processo de apropriação social dos recursos ambientais.

Gestão ambiental, portanto, é vista aqui como o processo de mediação de interesses e conflitos (potenciais ou explícitos) entre atores sociais que agem sobre os meios físico-natural e construído, objetivando garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determina a Constituição Federal (QUINTAS, 2006, p.30).

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Porém, existem muitos desafios nesse processo, como o déficit da inserção da sustentabilidade em meio a visão setorial e o caráter corporativo e personalista, que gera um paradoxo entre a execução das políticas públicas e os instrumentos da política ambiental. A governança também se torna um grande desafio em meio a esse processo, devido ao seu papel de ferramenta crítica para estratégias de desenvolvimento. Embora não exista perante a literatura uma dogmática específica quanto a sua conceituação, formulações e prescrições de políticas, é sabido que a boa governança e o desenvolvimento sustentável são elementos complementares que dependem de fatores inter-relacionados, a exemplo da eficácia/eficiência, responsabilidade, transparência, *accountability*,¹ estado de direito, participação, entre outros. Porém, é importante trazer a reflexão que a governança não se adstringe apenas a questões de gestão governamental, ela se torna uma complexa estrutura neste processo ao reunir questões político-institucionais (descentralização agências reguladoras, interesses institucionais, fatores de mercado e processos participativos) influenciadas muitas vezes por coalisões políticas fomentadas pela arena eleitoral, aliadas a dificuldade de interlocução do Estado com os grupos sociais. Além disto, ainda existe o distanciamento do que se propõe a norma a precariedade da estrutura institucional executora dos órgãos ambientais em termos de materiais, equipamentos e corpo técnico.

Serrão (2012, p.24) traz em sua contextualização a realidade de trabalho em uma agência governamental e os limites de uma instituição pública, exemplificando a falta de infraestrutura apropriada (mobiliários, computadores, instalações sanitárias, apoio administrativo, etc.) para a realização do trabalho cotidiano; a precariedade das políticas de qualificação do corpo técnico; a inexistência de procedimentos padronizados e transparentes e a falta de clareza dos servidores sobre qual é, e até onde vai, o seu papel perante a sociedade. A rigor, aspectos fenomênicos do atuar em defesa do interesse público, em um

¹ A *accountability* é o elemento fundamental à democratização do Estado. Tal demanda tem ensejado a defesa da transparência das instituições e das políticas públicas por ele implementadas. Essa defesa, por sua vez, visa tornar os governos responsáveis diante do público. (FILGUEIRAS, 2011).

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Estado de classe, particularista e constituído, determinantemente, para legitimar os interesses privados do capital. De forma que por todo o exposto, se mostra um grande desafio a execução das normativas em meio a construção de estratégias de desenvolvimento e a elaboração de metodologias e mecanismos perante as instituições governamentais que possibilitem uma participação social efetiva.

Objetivos, estudo empírico e métodos/técnicas

Em meio a complexidade dos elementos apreendidos do arcabouço jurídico na seara ambiental, a grandiosidade do que esta se propõe e o desafio de sua implementação, se torna objeto deste estudo a análise do arranjo institucional do sistema de licenciamento de petróleo e gás como *proxy* da implementação do plano simbólico promovido pela legislação ambiental federal na mitigação dos impactos avaliados no licenciamento das operações marítimas de petróleo e gás. De forma a compreender os seus sistemas e instrumentos com objetivo de uma maior concretização normativa jurídica a partir de um maior entendimento das leis perante as instituições e a compreensão das necessidades dos grupos sociais afetados criando um ponto de encontro a estes elementos, ainda dissociados da norma. Apesar de sua diretriz atribuir aos atores da governança ambiental a responsabilidade compartilhada pela preservação e defesa do meio ambiente e ser detentora de mecanismos sociais de controle que objetivam a construção jurídica participativa, ainda se mostra pouco exequível devido a aspectos político-jurídicos, político-institucionais e ao distanciamento histórico do cidadão da estrutura técnica, legal e institucional. A partir do resultado, objetiva-se contribuir através dos diagnósticos realizados com melhorias a governança ambiental, projetos de lei e a formulação de políticas ambientais.

O processo metodológico proposto envolve a análise exploratória através da pesquisa qualitativa, interpretativista, por meio de estudo aplicado, entrevistas semiestruturadas na Petrobras, na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás Offshore (COPROD) e na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás Offshore (COEXP), ambos setores da

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências

Coordenação Geral de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMAC) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), do IBAMA, responsável pelo licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás offshore e pesquisa documental as legislações pertinentes e processos de licenciamento.

Resultados

A pesquisa se encontra em estágio inicial, e ainda não possui resultados.

Discussão

O referencial teórico da tese baseia-se na concepção da constitucionalização simbólica que traz o entendimento que o texto normativo tem funções de natureza política que são mais fortes socialmente do que sua função normativa, jurídica ou reguladora em contraponto a análise da autopoiese do direito, ou seja, ao funcionamento efetivo do Estado de direito ou do *rule of law*. Busca-se uma maior concretização normativa jurídica através da análise das leis perante as instituições e a compreensão das necessidades dos grupos sociais afetados, criando um ponto de encontro a elementos dissociados que regem a legislação ambiental, com intuito de contribuir com a gestão ambiental e com os grupos sociais de forma a diminuir o distanciamento histórico do cidadão da estrutura técnica, legal e institucional. E através dos diagnósticos realizados, fomentar melhorias a governança ambiental, projetos de lei e a formulação de políticas ambientais e futuros estudos de pesquisa.

Conclusão

A Constitucionalização Simbólica traz a perspectiva da hipertrofia da função simbólica da norma constitucional em detrimento da sua concretização normativa jurídica, refletida no nosso sistema jurídico de forma a prejudicar a sua capacidade de auto reprodução normativa. Neves (2011) evidencia na instancia constitucional, tida como a mais alta na hierarquia legislativa e que segmenta diversas outras searas do direito, uma relação direta e a problemática entre o sistema político simbólico e o normativo jurídico, involucro a simetria (ou assimetria) entre os poderes dentro da administração pública que deturpa semântica e pragmaticamente esse processo concretizador. E essa impossibilidade de concretização, leva a problemas graves no Estado como a corrupção sistêmica relacionada a exclusão que

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

demonstram aspectos de subintegração e sobreintegração, entendidos na seara jurídica como problemas de sobrecidadania e subcidadania. De forma a se depreender que é necessária uma ampla concretização normativa para que haja uma transformação profunda da realidade social brasileira e das suas estruturas subjacentes.

Referências Bibliográfica

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Tradução Luís Antero Neto e Augusto Pinheiro. São Paulo: 70, 2016.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (org.). **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 448.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 05 jun. 2020.

BRASIL. **Lei 6.938/81**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 ago. 1981. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 05 jun. 2021.

BRASIL, **Lei 9.795 de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm Acesso em: 10 jun. 2020.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. **Resolução nº 01**, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - **CONAMA**. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental, publicada no Diário Oficial da União em 17/02/1986, Brasília, DF.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. **Resolução nº 237**, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - **CONAMA**. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental, publicada no Diário Oficial da União em 22/12/1997, Brasília, DF.

BREDARIOL, T. de O. e D'AVIGNON, A. L. de A. **Instituições e Governança Ambiental: o caso do licenciamento de empreendimentos de petróleo e gás off shore**. Ambiente & Sociedade, São Paulo, Vol. 21, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/kDwhYsWr4cSPNddR75GsbrG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 08 jan. 2021.

Flick, Uwe. **Uma introdução à pesquisa qualitativa / Uwe Flick**; trad.Sandra Netz. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

KARDOS, M. **The Reflection of Good Governance in Sustainable Development Strategies**. 8th International Strategic Management Conference, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1098. Elsevier, 2012.

MELO, M. A. **Política Regulatória: uma revisão da literatura**. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, Rio de Janeiro, n. 50, 2º semestre de 2000, pp. 7-43.

NEVES, Marcelo. **A Constitucionalização Simbólica**. 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

NEVES, Marcelo. MASCARENÕ, Aldo. **O Cenário “Pós-Luhmanniano” e a América latina: Entrevistas com Marcelo Neves e Aldo Mascarenõ**. Entrevista concedida a Sergio Pignuoli Ocampo e Antonio Brasil Jr. Sociol. Antropol. vol.10 n° .1 Rio de Janeiro. Jan./Apr. 2020 Epub May 18, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S223838752020000100015&script=sci_arttext#fn40. Acesso em: 09 abr. 2021.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

OLSON, M. A lógica da ação coletiva: os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais. 1ª Edição. 2ª reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

OSTROM, Elinor. The challenge of common-pool resources. **Environment: Science and Policy for Sustainable Development**, [S.l.], v. 50, n. 4, p. 8-21, 2008.

QUINTAS, J. Introdução à gestão ambiental pública. Brasília: IBAMA, 2006.

SERRÃO, Mônica Armond. Remando contra a maré: o desafio da educação ambiental crítica no licenciamento ambiental das atividades marítimas de óleo e gás no Brasil frente à nova sociabilidade da Terceira Via. Rio de Janeiro, Tese (Doutorado em Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012.